

MATEMATIKA VA INFORMATIKA FANLARIDAN DARS TASHKIL QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Abdullaeva Nodira Qamariddin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

1- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782380>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Matematik usul, tarjimon dasturlar, evrika metodi, bumerang metodi, gpirsilka.

ABSTRACT

Ushbu maqolada informatika va matematika ilfanlarining o'rganilish darajasining ahamiyatini oshirishda o'ziga xos xususiyatlarni namoyon etish, talaba - yoshlarning bilim salohiyatini oshirish va ularning baholanish sistemalarini nazorat qilishda keng jamoatchilik, qolaversa ilmiy yo'nalishda faoliyat yuritayotgan pedagoglarning dars faoliyatini muvofiqlashtirish borasida material bo'lib xizmat qiladigan metodlar xususida fikr yuritilgan.

Ma'lumki kommunikativ va ijtimoiy nazariyalarga asoslangan ta'lim tizimini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini namoyon etishda ta'lim nazariyalari bilan birgalikda uslubiy metodlar ham katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda Oliy ta'lim vazirligi va qayta malakaviy bilimlarni oshirish uchun mo'ljallangan hududiy ta'lim markazlarida bu borada olib borilayotgan ishlarning natijasi kishini quvontirmasdan qolmaydi. Aniq fanlarning tashkiliy qismlarini shakllantirish va ushbu dars mashg'ulotlarini yanada rivojlantirish maqsadida ilmiyarkazlar bilan birgalikda keng jamoatchilik ham faol tarzda faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Mamlakatimiz mustaqillikni qo'lga kiritgandan buyon ta'lim tizimimizda bo'layotgan o'zgarishlar kishining e'tiborini tortmasdan qolmaydi. Jumladan birgina ta'lim sohasining o'zida olib borilayotgan islohotlar buning yaqqol dalilidir.

Bugungi kunda ta'lim shaklining bosqichlariga mo'ljallangan dars o'tish

stilistikasi, metod va tavsiyalar ham mavjud bo'lib umummilliy qadryatlarimizni o'zida jamlagan holatda tashkil etilayotgan oning o'zi ham quvonchlidir. Maktab o'quvchilarining savodxonlik darajasini oshirish va sinov marketing darslarini tashkil etishda bugungi kunda „Evrika “ va „Klaster“ metodlari tavsiya etiladi. Maktab o'quvchilarining yosh toifalariga qarab matematika va informatika fanlarining dars tizimi joriy etilganligi kishilar diqqatini oshiribgina qolmay qo'shimcha talab va takliflarga ham sazovor bo'lib kelmoqda. Respublikamizning barcha maktablarida 5-sinfdan boshlab matematikaning oldingilariga nisbatan chuqurlashgan formalari asnosida olib boriladigan tizimli o'qitish texnikasi mavjud. Biroq o'qituvchi an'anaviy va soddalashtirilgan ta'lim shaklining muvofiqlashgan variantlaridan ko'ra yangicha ya'ni o'quvchilar e'tiborini tortadigan, barcha o'quvchilarining baho olish imkoniyatlarini ochib berishga qodir

bo'lgan metodlar tavsiya e'tiladi. Keling yaxshisi birgina 5 - sinf o'quvchilarining matematika fani yuzasidan qo'llaniladigan metodlar haqida so'z yuritamiz.

E'tibor qiling: Birgina 5 - sinf matematika fanining dars mashg'ulotlarini shakllantirishda „Evrrika“ metodining avzalliklarini sanab o'tamiz:

- maktab o'quvchilarining bilim salohiyatini ochib beruvchi asosiy - qiyosiy manbaa bo'libgina xizmat qilmasdan, ularning yosh darajasi, fikrlash qobiliyatlaridan ham namoyon bo'lishi kerak ekanligi;

- ijtimoiy dars shakllari va metodlaridan o'zining tashkil etilishi va qo'llanilishiga ko'ra umumiylikni qamrab olish xususiyatlarining mujassam bo'lishini o'zida yaqqol tarzda namoyon etishi lozim ekanligi;

- qamrovli ekanligi, ya'ni bunda asosiy tadrijiy ravishda shakllantirilgan bo'lishi va yalpi maqsadlarning umumlashtirilgan bo'lishini nazarda tutgan holda xususiy ravishda o'zidan oldingilardan farq qilishi;

- tavsiya etilayotgan metod qo'llanganda sinf o'quvchilarining aksar metodlarga qaraganda umumiy va milliy qadriyatlarni saqlab qolgan dars shakli sifatlarini namoyon etgan holda o'quvchilarining baholanish darajasining foiz hisoblarda yuqori natijalarni qo'lga kiritishini ta'minlab bermog'i;

- yaxlitlik va umumiylikning nazariy shakllarini bevosita namoyon etgan adabiy - badiiy shakllarini ham namoyon etishning o'ziga xos xususiyatlarini ham namoyon etishini ko'zlangan metodlardan biri bo'lib xizmat qilmog'i lozim.

Yuqoridagi amaliy va nazariy ko'nikmalar o'quvchilarda intellektuallashtirilgan shakli qismlarning nazariyasini o'zida namoyon etishi bilan hamohanglikni kasb etadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida internet tarmog'idan foydalanish va qismlashtirilgan yaxlitlikka amal qiladigan dasturlarni talaba - yoshlarga tatbiq etish ham kishilar va keng jamoatchilikning e'tibriga sazovor bo'lib kelmoqda. Bolalar va o'smorlar nigohini o'ziga qaratishda bevosita katta ahamiyat kasb etuvchi dastur va platformalarning namoyish bo'lishi kishilar o'rtasida keng tavsiflanib kelmoqda. Hech kinga siz emaski, yoshlar o'rtasida kiber sportning keng tarzda ommalashuvini namoyish etishda o'zining samaradorlik darajasini yoritib bergan elektron o'yinlar, platforma va dasturlar bugungi kunda hayotimizning asosini tashkil qilib kelmoqda. Ushbu bilim shakllarining ham maktab o'qituvchilari tomonidan tartibga solingan, pedagogik mahorat tomonlarga yo'naltirilgan shakllar orqali ifodalanadigan bo'lsa umumiy yaxlitlikka sabab bo'lib kelmoqda. Bugungi kunda maktab o'quvchilarining o'rganishi zamon talabiga muvofiq tarzda belgilangan qismlarning bir butunlikda xizmat qilishi talaba - yoshlarning intellektual salohiyatining oshishiga sabab bo'lib kelmoqda deyish mumkin.

Maktab o'quvchilaridan o'rganishlari talab darajasida bo'lmasada asos qilib olingan qismlar xususida quyidagilar:

1. Kompyuter qismlarining nomlanishini o'rganish.
2. Kompyuter qismlarining tarmoqlarga bo'linishini o'rganish.
3. Asosiy dasturlar bilan tanishish.
4. Yaxlit va umumiy bilimlarni mustahkamlash.
5. Pover point dasturida asosiy ishlarini o'rganish.
6. Excel dasturining ishlash faoliyati bilan tanishish.
7. Tarjima dasturlari bilan tanishish.

8. Nazariy dasturlarning tasniflanishi xususida fikr va bilimlarni mustahkamlash.
9. Fayllar va dasturlarning gipersilka bilan ifodalanishining o'ziga xos xususiyatlarining namoyon bo'lishi.
10. Informatika darslarini tashkil etishda qo'llaniladigan metodlarning asosiy dasturiy qismlarini shakllantirish qismlari. Informatika darslarini tashkil etishda ko'xlangan asosiy maqsad ilmiy va nazariy informatsiyalarni jalb qilishda namoyon bo'ladi. Umumiy qilib aytganda, informatika atamasi 1960 - yillarda Fransiya hududiy yuzaga keladigan informatsion bilimlarning negizi hisoblanadi. Informatsion bilimlarning va

kompyuter texnikalari ming asos bo'lishida turli xil manbalar va tamoyillar asos bo'lib xizmat qilib borishi haqida quyidagicha tamoyillarni izohlash mumkin: biologik, ommaviy va maxsus axborotlar va informatsion dasturlar ham mavjud. Xulosa qilib aytganda, dars tashkiliy qismlarining keng jamoatchilikka namoyon bo'lishida e'tiborini jalb qilishda informatika va matematika metodlarining ahamiyat darajasi katta ekanligi ham ma'lum. Mazkur vaziyatlarda „Evrika “ va „Klaster“ metodlarining samaradorligini oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblayman.

References:

1. Xolmatov T.X, Nazarov U.A Informatika informatsion texnologiyalar “Samarqand” 2004
2. S.S G'ulomov “Axborot tizimlari va texnologiyalari” Toshkent Sharq 2000
3. M.M Aripov, J.U Muhammedov Informatika informatsion texnologiyalar Toshkent 2005
4. Raxmonqulova S.I Shaxsiy kompyuterda ishlash Toshkent 1998.